

Mejoramiento de crudo pesado utilizando líquidos iónicos

Upgrading Heavy oil using ionic liquids

Juan Chirinos^{1*}, Jeannette Zárraga², Katherinne Ortega^{1,2}, Eduardo Gonzalez², Víctor Ferrer², Darmania Ibarra¹, Ángel Morillo¹, Mayamarú Guerra³

¹Laboratorio de Polímeros, Facultad Experimental de Ciencias. Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela. . E-mail: juan.chirinos.colina@gmail.com

²Instituto de Superficies y Catálisis (INSUC), Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela.

³Facultad de Ciencias Básicas, Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena, Colombia.

Recibido 15/09/2019

Aceptado para publicación 22/10/2019

Resumen

En este trabajo se estudió el uso de líquidos iónicos basados en órgano-cationes de alquilpiridinio y metilimidazolio con diferentes aniones mono y polinucleares para el mejoramiento de crudos pesados. El crudo pesado estudiado se obtuvo del yacimiento Menegrande y sus características fisicoquímicas fueron API = 15°, Viscosidad = 2100 cP, 2,62% S, 733 ppm de V, 191,7 ppm de Ni. El proceso de mejoramiento se basó en un diseño de extracción líquido-líquido a temperaturas moderadas. Después de la extracción y posterior separación de la fase iónica se obtuvieron disminuciones importantes en el contenido de azufre y metales en el crudo. Todos los líquidos iónicos utilizados en el estudio exploratorio presentaron remoción de compuestos azufrados, siendo el [emim][Br] y el [bpy][Br] los líquidos iónicos con el mejor desempeño. Se estableció que la capacidad de extracción de compuestos azufrados depende tanto de la naturaleza del organocación como del anión, para una misma familia.

Palabras Claves: crudo pesado, líquidos iónicos, desulfuración.

Abstract

In this work, the use of ionic liquids, based on alkylpyridinium and methylimidazolium cations with different mono- and polynuclear anions, to upgrade heavy oil was studied. The studied heavy oil was obtained from a Menegrande oil field and had the following characteristics: API = 15°, Viscosity = 2100 cP, 2,6 % S, 733,9 ppm V, 191,7 ppm Ni. An upgrading procedure based in liquid-liquid extraction at moderate temperature was employed. After liquid-liquid extraction and Ionic phase separation, an oil with less contents of sulfur and metals was obtained. All the ionic liquid tested for oil upgrading in this work showed to be efficient for sulfur removal with [emim][Br] and [bpy][Br] having the best performance. The sulfur extraction capacity depends on both the nature of organo-cation as the nature of the anion for the same family of ionic liquids.

Keywords: heavy oil, ionic liquids, desulphurization.

Highlights

1. El [emim][Br] presentó la mayor eficiencia en la remoción de compuestos azufrados.
2. Dependiendo de la naturaleza del líquido iónico se obtiene una disminución del contenido de azufre de hasta 52,8%, de vanadio hasta un 45,3% y de níquel hasta un 39,5%.
3. A mayor concentración del líquido iónico, se incrementa la interacción líquido iónico-crudo y se favorece la desulfuración del crudo.

Resumen Gráfico / Graphical Abstract

1. Introducción

El petróleo y sus derivados siguen siendo la principal fuente de energía del planeta, constituyéndose en el negocio fundamental de la economía venezolana desde finales del siglo XIX.¹ La mayor parte de las reservas de petróleo en Venezuela corresponde a hidrocarburos pesados y extrapesados, que son difíciles y costosos de producir y refinar. Por lo general, mientras más pesado o denso es el petróleo crudo, menor es su valor económico. Las fracciones de crudo más livianas y menos densas, derivadas del proceso de destilación simple, son las más valiosas.²

Debido a la declinación de la producción de la mayoría de los yacimientos de petróleo convencionales, la atención de la industria en muchos lugares del mundo se está desplazando hacia la explotación y mejoramiento de crudos pesados y extrapesados.³ Los crudos pesados tienden a poseer mayores concentraciones de metales y otros elementos como azufre, nitrógeno y oxígeno, los cuales le confieren la característica de pesado. Estos compuestos son indeseables, ya que, ocasionan el envenenamiento de los catalizadores utilizados en el hidrotreatmento y contribuyen con la contaminación ambiental, de ahí que las restricciones en materia de legislación ambiental sean más rigurosas.⁴ Por tal razón, es necesario aplicar una serie de tratamientos de manera de mejorar las propiedades del crudo y así facilitar la explotación y comercialización de este recurso.

Recientemente los líquidos iónicos han despertado el interés académico e industrial, debido a sus potenciales aplicaciones como solvente catalíticamente activo con potenciales aplicaciones en el mejoramiento de crudo pesado.^{5,6} Estos fluidos han sido propuestos para la desulfuración de petróleo pesado, puesto que poseen la capacidad de extraer compuestos azufrados y metales, presentes en el crudo, bajo condiciones ambientales y sin consumo de H₂, además el líquido iónico es inmiscible con el petróleo

y puede ser regenerado.⁷ Recientemente, ha surgido una nueva tecnología de mejoramiento parcial de crudos pesados que se fundamenta en el uso de líquidos iónicos de carácter ácido como catalizadores.⁸

En este trabajo se planteó el uso de líquidos iónicos neutros, basados en órgano-cationes de alquilpiridinio y metilimidazolio con diferentes aniones homo- y polinucleares, para el mejoramiento de crudos pesados.

2. Metodología Experimental

2.1. Materiales y métodos

Todos los solventes y reactivos utilizados fueron de grado analítico. El crudo pesado utilizado proviene del campo Menegrande, Zulia, Venezuela.

2.2. Síntesis y caracterización de líquidos iónicos

Los líquidos iónicos se sintetizaron mediante adaptaciones de metodologías previamente reportadas en la literatura. Estos se caracterizaron mediante técnicas analíticas y espectroscópicas estándares de FTIR y RMN. Los espectros de IR se registraron en un espectrómetro Perkin-Elmer 1760X FT-IR en el rango de 4000-400 cm^{-1} . Los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) se tomaron en espectrómetros Bruker, modelo Avance AC-300 y AC-500, utilizando CDCl_3 y D_2O como solventes. Los desplazamientos químicos (δ) se expresaron en partes por millón (ppm) en relación a los residuos del ^1H y ^{13}C del solvente deuterado y las constantes de acoplamiento (J) en Hertz (Hz).

2.3. Gravedad API

La gravedad API se determinó siguiendo el protocolo descrito en la norma ASTM D 1298. El valor de la gravedad API, a una determinada temperatura, se corrigió mediante el factor de reducción de gravedad API observada a 60 °F.

2.4. Viscosidad cinemática

La viscosidad cinemática se determinó siguiendo el protocolo descrito en la norma ASTM D 2196. Para ello se empleó un viscosímetro rotacional Brookfield modelo LV DV-I PRIME. El análisis se realizó a temperatura ambiente y a 30 rpm.

2.5. Análisis SARA (Saturados, Aromáticos, Resinas, Asfaltenos)

La determinación de las fracciones gravimétricas de compuestos Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfaltenos (Análisis SARA) se realizó siguiendo el protocolo descrito en la norma ASTM D 2007.

2.6. Estudio exploratorio de líquidos iónicos.

0,3 ml del líquido iónico seleccionado se agregó a 3 ml de crudo, previamente homogenizado en agitación durante 10 minutos. La mezcla se colocó en un baño de maría a 70 °C durante 2 horas, con agitación continua. Cumplido este tiempo la mezcla se trasvasó a un tubo cónico graduado y se dejó en reposo durante 72 horas para observar la ruptura de la emulsión entre el líquido iónico y el crudo. Cuando no ocurría la separación de fases, la mezcla se centrifugaba durante 30 minutos a 100 rpm. En caso de no lograr la separación del líquido iónico se realizaron lavados con agua para extraer el componente iónico.

Simultáneamente, se preparó un blanco siguiendo el procedimiento descrito anteriormente pero sin la presencia del líquido iónico. Los líquidos iónicos utilizados en el estudio exploratorio se muestran en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Líquidos iónicos utilizados en el estudio exploratorio

Nombre	Fórmula	Estructura catión
Bromuro de 1-butil-3-metilimidazolio	[bmim][Br]	
Tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazolio	[bmim][BF ₄]	
Cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio	[bmim][Cl]	
Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio	[emim][Br]	
Tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazolio	[emim][BF ₄]	
Tetrafluoroborato de etilpiridinio	[epy][BF ₄]	
Cloruro de butilpiridinio	[bpy][Cl]	
Bromuro de butilpiridinio	[bpy][Br]	
Bromuro de bencilpiridinio	[bzpy][Br]	
Bromuro de 1-bencil-3-metilimidazolio	[bzmim][Br]	

2.7. Análisis multielemental semi-cuantitativo de los crudos.

La composición elemental semi-cuantitativa de los crudos tratados y sin tratamiento se realizó mediante espectrometría de fluorescencia de rayos-X, empleando un espectrofotómetro SHIMADSU EDX-700HS con fuente de Rh. Se tomaron 100 barridos por canal a temperatura ambiente y en condición atmosférica.

3. Resultados y discusión

El tratamiento del crudo pesado con los líquidos iónicos resultó en un sistema de extracción líquido-líquido de alta eficiencia y selectividad. Dependiendo de la naturaleza del líquido iónico se obtiene una disminución del contenido de vanadio de hasta 45,3% y de níquel de 39,5% como se observa en la **Figura 1** y **Tabla 2**.

Figura 1. Disminución del contenido de vanadio y níquel del crudo Menegrande (MG) tratado con líquidos iónicos

Exactamente, no se conoce como ocurre la extracción de vanadio y níquel en el crudo mediante el tratamiento con los líquidos iónicos. El níquel y el vanadio se encuentran en el crudo en forma de complejos metálicos de porfirina⁹. Moreno y col.,¹⁰ sugirieron que posiblemente los complejos de metaloporfirinas de vanadio y níquel cuando entran en contacto con los cationes de los líquidos iónicos podrían acomplejarse con las metaloporfirinas, afectando la estabilidad de las mismas y como consecuencia provocando la liberación del centro metálico el cual posiblemente es atrapado por el líquido iónico.

Por otra parte, la máxima remoción de azufre fue de 52,8% (**Tabla 2**). Similar al caso de los metales, no se conoce el mecanismo operante de reacción entre el líquido iónico y las moléculas azufradas del crudo. Sin embargo, Wang y col.⁷ consideran que la fuerte afinidad de los líquidos iónicos por los compuestos aromáticos que contienen azufre se relaciona con la alta polaridad de

los líquidos iónicos y que el mecanismo para la extracción de estos compuestos azufrados con líquidos iónicos sin acidez de Lewis ocurre mediante interacciones π - π entre las estructuras aromáticas y el sistema de anillo del líquido iónico.

Tabla 2. Concentración de azufre, vanadio y níquel en crudo Menegrande (MG) antes y después del tratamiento con los líquidos iónicos.

Sistema	S (% m/m)	S Removido (%)	Ni (ppm)	Ni Removido (%)	V (ppm)	V Removido (%)
Crudo Menegrande	2,6	-	191,7	-	733,9	-
MG-[bmim][BF ₄]	2,0	14,6	116,1	39,5	606,7	17,3
MG-[emim][BF ₄]	1,7	29,1	190,1	0,9	548,0	25,3
MG-[epy][BF ₄]	1,6	31,4	176,6	7,9	528,4	28,2
MG-[bmim][Cl]	1,8	24,2	139,6	27,2	469,7	36,2
MG-[bpy][Cl]	1,7	29,1	141,3	26,3	479,5	34,7
MG-[bpy][Br]	1,2	48,2	169,9	11,4	411,1	44,3
MG-[bmim][Br]	1,8	24,5	124,5	35,1	606,7	17,3
MG-[emim][Br]	1,1	52,8	191,7	0,0	401,2	45,3
MG-[bzpy][Br]	1,6	31,4	143,1	25,4	538,2	26,7
MG-[bzmim][Br]	1,6	33,7	119,4	37,7	479,5	34,7

3.1. Correlaciones del tipo estructura/reactividad

Como se observa en la **Tabla 2**, la eficiencia de extracción de azufre de la matriz coloidal del crudo es altamente dependiente de la naturaleza del líquido iónico empleado. El estudio exploratorio inició con el empleo de organocaciones voluminosas de imidazolio con aniones heteronucleares neutros del tipo BF₄. La remoción de azufre con el [bmim][BF₄] fue del 14,6%. Una leve variación estructural del organocación de [bmim]⁺ o [emim]⁺ resultó en un incremento en el porcentaje de remoción relativo de hasta un 50% (29,1%). El cambio de la naturaleza del organocación hacia el [epy]⁺ resultó en un leve incremento del porcentaje de azufre removido (31,4%) en comparación con el [emim]⁺. Estos resultados infieren que la naturaleza del organocación modula la eficiencia en la extracción de compuestos azufrados.

El cambio del anión hacia especies homonucleares del tipo haluro resulta en un importante incremento en el porcentaje de remoción en el caso del catión [bmim]⁺ (24,2%). Sin embargo, en la combinación [bpy][Cl] el anión no ejerce cambios significativos en la eficiencia de desulfuración (29,1%). La exploración hacia contraiones homonucleares más pesados como el bromuro resulta en un drástico incremento en el porcentaje de remoción de especies azufradas de 29,1% ([bpy][Cl]) hasta 48,2% para el catión [bpy]⁺. La variación del organocación de [bmim]⁺ a [emim]⁺ con el mismo contraión bromuro resultó en un máximo de remoción del 52,8% para [emim]⁺. Otros cambios estructurales en el organocación indicado en los casos de [bzpy]⁺ y [bzmim]⁺ manteniendo el Br⁻ como anión produce sistemas que remueven un importante 30% de azufre. De los resultados anteriores, se observa que a medida que disminuye la dureza del anión en la escala de "Pearson" o aumenta la densidad de su carga, la remoción de azufre aumenta. Subramanian y col.,¹¹ reportan un efecto similar hacia la densidad de carga del anión sobre la disminución de la viscosidad indicando que los aniones de mayor densidad de carga, tales como cloruro,

parecen más eficaces en la reducción de la viscosidad en comparación con aniones con menor densidad de carga, tales como tetrafluoroborato.

En resumen la combinación del organocación [emim]⁺ con el contraión Br⁻ resultó el líquido iónico con mayor eficiencia en la remoción de compuestos azufrados.

El experimento del par [emim][Br]-crudo MG se re-escaló en un factor de 5 empleando el método de “semejanza”, para garantizar el volumen de muestra necesario para la caracterización fisicoquímica del crudo tratado. Las características fisicoquímicas finales del crudo tratado se presentan en la **Tabla 3**.

Tabla 3. Características químicas y fisicoquímicas del crudo Menegrande con y sin tratamiento.

	Sat. (%)	Arom. (%)	Resi. (%)	Asf. (%)	API (°)	IIC	S (%m/m)
Sin tratar	17,6	30	38,5	13,8	15,3	0,4	2,81
Tratado	20,2	24,6	13,3	41,7	10,4	1,6	1,26

IIC: < 0,7 los asfaltenos son estables, > 0,9 los asfaltenos son inestables

El análisis SARA del crudo tratado mostró un 41,7% de asfaltenos y un índice de inestabilidad coloidal (IIC) de 1,6. Valores de IIC mayores a 0,9 indican un sistema coloidal inestable o sistemas con asfaltenos precipitados. Se observa también una disminución en las fracciones de aromáticos y resinas, y un ligero incremento en la fracción de saturados en comparación con el análisis inicial. La remoción de azufre se mantiene por encima del 50%. La viscosidad no se pudo determinarse debido a la precipitación de los asfaltenos.

Posiblemente, luego de las extracciones de las fracciones de líquidos iónicos con agua se modificó la matriz compleja del crudo lo que ocasionó una desestabilización en el sistema coloidal y provocó la precipitación de los asfaltenos.

Por otra parte se determinó que a medida que aumenta la relación volumétrica del líquido iónico respecto al crudo aumenta el porcentaje de remoción de azufre, lo cual indica que el aumento de la concentración del líquido iónico favorece la interacción líquido iónico-crudo y por ende, mayor desulfuración (**Tabla 4**). Shaban y col.⁶ reportaron un efecto similar cuando trataron un crudo pesado con [BMIM][FeCl₄]. En general encontraron que a medida que aumenta el volumen del líquido iónico aumenta la remoción de azufre y disminuye la viscosidad.

Tabla 4. Influencia de la relación volumétrica del líquido iónico en la desulfuración del crudo Menegrande.

[emim][Br] (ml)	Crudo (ml)	v/v (%)	Remoción de S (%)
0,1	3	3	31
0,3	3	10	47
0,5	3	17	57

Conclusiones

Se emplearon líquidos iónicos neutros de diferente naturaleza para la extracción selectiva de compuestos azufrados, vanadio y níquel presente en crudos pesados. La extracción líquido-líquido resultó en un sistema eficiente capaz de remover hasta 52,8%

de azufre, 45,3% de V y 39,5% de Ni. Todos los líquidos iónicos utilizados en el estudio exploratorio presentaron remoción de compuestos azufrados, siendo el [emim][Br] y el [bpy][Br] los líquidos iónicos con el mejor desempeño.

Después del proceso de mejoramiento con los líquidos iónicos el contenido de asfaltenos se incrementó lo que conllevó a una disminución de la gravedad API.

A partir de los resultados del estudio exploratorio se estableció la correlación entre la estructura y la capacidad de extracción de compuestos azufrados encontrándose que depende tanto de la naturaleza del organocación como del anión, para una misma familia de líquidos iónicos. La capacidad de desulfuración de los líquidos iónicos aumenta al incrementar la relación molar del mismo.

Agradecimientos

Los autores agradecen la colaboración prestada por el Instituto del Petróleo de la Universidad del Zulia (INPELUZ) y el cofinanciamiento de esta investigación por CONDES-LUZ y la empresa Antares Investigación y Desarrollo.

Referencias bibliográficas

1. J. Rodríguez; Procesamiento de crudos pesados usando catalizadores líquidos, Universidad de los Andes. Mérida (2007) pp 1.
2. R. Fernández, D. Lares, L. Pérez; Descripción de los procesos de mejoramiento de los crudos pesados y extrapesados a nivel de superficie aplicados en la Faja Petrolífera del Orinoco. Universidad de Oriente. Monagas, (2012) pp 2,7.
3. H. Joao, F. Shawn, R. Brady, C. Bremner, B. Brough, C. Skeates, A. Baker, D. Palmer, K. Pattison, M. Beshry, P. Krawchuk, G. Brown, R. Calvo, J. Cañas, R. Hathcock, K. Koerner, T. Hughess, D. Kundu, J. López, C. West; Oilfield Review 18 (2006) 38-59.
4. A. Montesinos, Efectos cinéticos por el carbazol en la hidrosulfuración de dibenzotiofeno en un catalizador de NiMoP/Al₂O₃ y catalizadores soportados con base en platino, Universidad Autónoma Metropolitana, México, (2002) pp 1,8.
5. H. Fan, Z. Li, T. Liang; J. Fuel Chem. Technol., 35 (2007) 1, 32-35.
6. A. Shaban, S. Desouky, A. Fattah, A. El Sabagh, A. Zahran, M. Mousa; Energy Fuels 4 (2014) 1-35
7. J. Wang, D. Zhao, E. Zhou, Z. Dong; J. Fuel Chem. Technol. 35 (2007) 3 293-296.
8. J. Díaz, R. Ramino, R. Barrero; Rev. Ion. 25 (2012) 61-87.
9. R. Cantún, J. Stencil, R. Czernuszewicz, P. Jaffé, T. Lash; Environ. Sci. Technol., 34 (2000) 192-198.
10. D. Moreno, "Mejoramiento de crudo pesado utilizando líquidos iónicos", Universidad del Zulia, Venezuela- Zulia, (2012) pp 20.
11. D. Subramanian, K. Wu, A. Firoozabadi; J. Fuel. 143 (2014) 519-526